

ИССЛЕДОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ЭДГАРА АЛЛАН ПО.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6799278>

Буриева Шахноза

*студентка Термезского государственного университета
Термез, Узбекистан*

Аннотация: *“В этой статье обсуждается место Эдгара По в американской литературе и работа, которую он проделал, чтобы исследовать путь творчества.*

Ключевые слова: *эстетика, «рецепция», «литературные связи», alter ego, блеклый фон.*

Художественные произведения и эстетика, а также личность американского поэта, писателя, критика Эдгара Аллана По являются предметом исследования значительного числа учёных-литературоведов, лингвистов, культурологов, психологов из разных стран. Среди многообразия критической литературы одним из значимых вопросов о творческом наследии Эдгара По является вопрос о влиянии эстетики и художественных произведений Эдгара По на русских поэтов-символистов. Тема эта актуальна, поскольку Э. По оказал серьёзное влияние на мировую литературу в целом. В 1850 - 1860-е гг. творчество Эдгара По становится известным в Европе, а чуть позже и в России. В 1880-е гг. его художественные произведения и эстетическая теория начинают оказывать влияние на литературу и искусство. Наиболее полно художественная концепция американского романтика была воспринята символистами; ими на первый план выдвигаются поэзия По, а также его «страшные» и психологические новеллы («Лигейя», «Морелла», «Падение дома Ашеров»). Символисты (С. Малларме, П. Верлен, В. Брюсов, К. Бальмонт, Д. Мережковский) считали По предтечей символизма как такового и, в частности, французского. Творчество французских предшественников символизма (Ш. Бодлера, Т. Готье, Ш.-М. Леконт де Лиля) и собственно символистов (П. Верлена, А. Рембо, С. Малларме), в свою очередь, оказало серьёзное влияние на становление символизма в России; их опыт был востребован, прежде всего, «старшим» поколением символистов: Д. Мережковским, Гиппиус, Ф. Сологубом, а также К. Бальмонтом и В. Брюсовым. Талант Эдгара По, первые переводы произведений которого появились в России ещё в середине XIX в., был по достоинству оценен лишь

через полстолетия благодаря поэтам символистам. Они не только переводили его произведения, но и переняли эстетику и поэтику американского автора, что нашло отражение в их художественных произведениях. Выявляя специфику влияния Эдгара По на русских символистов, необходимо учитывать новаторский характер произведений Э. По, сделать акцент на мировом значении его творчества, в частности, отметить влияние эстетических идей американского автора на художественно эстетическое самоопределение Ш. Бодлера и его роль в становлении французского символизма. Учитывая все перечисленные стороны анализа эстетики и поэтики Э. По, нам предстоит выявить и обозначить аспекты влияния Э. По на русский символизм через творчество французских поэтов-символистов и предшественников символизма, а также непосредственно через эстетику и поэтику самого По. Одним из важных аспектов изучения русского Серебряного века, которому в последние годы уделяется пристальное внимание, является проблема, связанная с усвоением русскими символистами художественного опыта западноевропейских писателей, прежде всего, романтиков и символистов. Тема эта разрабатывается в отдельных аспектах и присутствует в ряде монографий и диссертаций. В поле зрения исследователей попадают такие проблемы, как И. Анненский и античность, русский символизм и Рильке, русские поэты начала XX в. и французские символисты. В данном аспекте наибольшую ценность и интерес для нас представляет творчество «старшего» поколения символистов и влияние на них творчества Эдгара По. Критическая литература об Э. По обширна; личность и творчество американского писателя стали предметом исследования многих учёных и критиков во всём мире. С момента возникновения интереса к обстоятельствам жизни Э. По всё его творчество рассматривалось вплоть до середины XX в. в основном с позиций выявления психических отклонений, приписываемых писателю некомпетентными критиками, и их отображения в произведениях автора. Начало этому своеобразному литературному прецеденту положил Руфус Грисуолд, ставший первым официальным биографом писателя. Одно из первых серьёзных биографических исследований жизни Э. По было написано Дж. Инграмом, в XIX в. эта биография стала наиболее объективной среди всех существовавших к тому времени: автор собрал документы и заслуживающие доверия свидетельства современников писателя. Именно этим жизнеописанием Эдгара По пользовался Э. Геннекен, его

французский переводчик, при составлении своего критико-биографического очерка, где он указывает на научную ценность этой работы, которая подтверждается В. Брюсовым. Только в 1941 г. появляется многостороннее исчерпывающее исследование жизни американского писателя, составленное А.Г. Квинном. Попытки систематизировать и осмыслить жизненные обстоятельства Э. По многочисленны как в зарубежном, так и в отечественном литературоведении (хотя в последнем чаще всего представлены работы, в которых биография писателя излагается параллельно с анализом художественных произведений). В этом списке выделяются критические статьи А.Н. Николюкина, содержащие многосторонний и тонкий анализ творчества писателя и объективное осмысление его жизненного пути. Особо следует отметить две наиболее фундаментальные монографии, посвященные американскому писателю: первая принадлежит перу зарубежного исследователя Г. Аллена, вторая - отечественному учёному Ю.В. Ковалёву. Особая область исследований творчества и личности американского писателя связана с психобиографическим и психоаналитическим методами научных изысканий, которые не приносят ничего достоверного и нового в проблему изучения художественного наследия американского писателя. Работы, использующие подобную методологию, получили широкое распространение в первой половине XX века, начало этой традиции положили монографии Ч. Ломброзо и М. Нордау.

Изучая проблему влияния творчества Эдгара По на европейских писателей, необходимо обратиться к термину «рецепция», который имеет глубокие корни в отечественном литературоведении. Представители отечественной школы компаративистики в своих трудах используют понятие литературного взаимодействия, которое позже трансформируется в понятие «рецепция». В работах В.М. Жирмунского близкое толкование имеет художественное явление, обозначенное им как «литературные связи». Большой вклад в становление современного понимания термина «рецепция» вносят представители герменевтической школы, которые полагали, что каждый человек, взаимодействующий с текстом, добавляет в его изначальный концепт новую идею, становящуюся частью традиции. Рецепция (восприятие) как взаимодействие между автором и субъектом, воспринимающим и интерпретирующим художественное произведение, является важным смыслообразующим понятием современной компаративистики. В рамках сравнительно-исторического метода

актуально говорить, прежде всего, о рецепции между различными культурными традициями. Подобное прочтение термина «рецепция» и разъяснение его сути присутствует в работе М.В. Цветковой «Рецепция поэзии Марины Цветаевой в Великобритании», где переводчик понимается как одна из ключевых фигур в диалоге между автором и читателем и в диалоге двух культур. Стоит указать на то, что идейно-эстетический вектор понятий «влияние», «воздействие» направлен в одну сторону — от автора к реципиенту; рецепция же предполагает Романтизм несомненно повлиял на становление символизма, но во многих аспектах эти два направления противоречат друг другу: для романтиков характерно постоянное присутствие и проявление окружающего мира в их произведениях и в сознании героя, для символистов — он враждебен герою, иногда полностью исключён из его сознания; герой романтизма переживает личностные противоречия, которые связаны с несовершенством действительности, alter ego символистов чаще всего погружён исключительно в собственное сознание, происходящее вокруг лишь блеклый фон. Общественная ситуация сыграла значительную роль в появлении романтизма и символизма. Оба направления зародились в Европе. Французская революция XVIII в. (позже и в ряде других европейских стран) вызвала невероятный общественный подъём не только в самой Франции, но и во всей Европе и даже за океаном. В Германии в городе Иене группа учёных создаёт новую философию и на её основе новое направление в искусстве - романтизм. Ранний романтизм (конец XVIII в. — начало XIX в.) отличался оптимистическим пафосом. В начале XIX в. стало очевидно, что революционные преобразования не оправдали ожиданий прогрессивной части общества. В связи с этим принципы романтизма претерпели значительные изменения: окружающая действительность стала враждебна герою, он потерял смысл жизни. Символизм сформировался в 70-х гг. XIX в. во Франции. Если для романтиков окружающий мир не совершенен и зачастую порочен, но всё же присутствует в бытии и сознании героя, то в символизме сознание отдельного человека обособленно, оно первостепенно для автора, именно сквозь призму своего сознания герой воспринимает окружающую действительность, в некоторых случаях она подменяется миром, созданным воображением. Эдгар По отразил в своей эстетической концепции основные идеи романтизма: цель поэзии - Прекрасное; поэт - посредник между действительностью и миром идей, высшими сферами. Творчество американского литератора также содержит

многие черты этого направления, при этом обладая характерными особенностями, присущими уникальной творческой манере автора. Поэтика Э. По оказала художественное влияние на французских предшественников и представителей символизма Ш. Бодлера, Т. Готье, Ш.-М. Леконта де Лиля, П. Верлена, С. Малларме; посредством творчества и эстетики американского литератора многие характерные черты романтизма получили своё развитие в поэтике символизма. Символисты вслед за По определяли цель поэзии как Красоту и функцию поэта как посредника между идеальным и реальным мирами, они предавали большое значение музыкальности поэтического языка, концептуальному использованию приёмов стихосложения и разделяли его трактовку понятия «символ» («Поэтический принцип»). Французский поэт Шарль Бодлер отождествлял эстетику и поэтику художественных произведений По со своими собственными взглядами на искусство, о чём он написал в предисловии к переведённому им на французский язык собранию сочинений американского романтика. Эстетическая концепция По, переосмысленная Бодлером, а затем и С. Малларме, в дальнейшем легла в основу эстетики символизма. Символизм в России, как идейно-художественное направление в литературе, оформился к 1890-м гг. На его становление во многом повлияла эстетика западного направления, при этом немаловажную роль сыграла поэзия Ф. Тютчева и А. Фета. Зарубежное влияние сильнее отразилось на творчестве «старшего» поколения символистов (Д. Мережковский, З. Гиппиус, Ф. Сологуб К. Бальмонт, В. Брюсов). Западные литераторы, испытавшие воздействие творчества и легенды о личности Э. По, в свою очередь, ощутимо способствовали художественному самоопределению поэтов-символистов в России; таким образом, влияние По на русский символизм стало возможно благодаря знакомству русских символистов с эстетикой и произведениями французских представителей этого направления, которые внесли неоценимый вклад в раскрытие творческой уникальности американского романтика.

Статьи По не были широко известны в России: «Философию творчества» впервые перевёл на русский язык С. Андреевский в 1878 г.; остальные эстетические манифесты американского романтика перевёл К. Бальмонт и вышли они уже после 1900-х гг. Но образ безумного и гениального поэта, воспринятый благодаря статьям Ш. Бодлера, на долгое время закрепился в сознании читателей и влиял на творчество и

поэтическое мироощущение русских символистов. Эстетическая теория Э. По оказала влияние на Д. Мережковского и З. Гиппиус. Осмысление художественных принципов американского романтика, предложенное Мережковским, можно обнаружить в статье «О причинах упадка и о некоторых течениях современной русской литературы». Ряд тем, мотивов и приёмов стихосложения, характерных для творчества По и романтизма и символизма в целом, Мережковский и Гиппиус использовали в стихотворениях 1890-х гг. (мотив одиночества человека, страха перед существованием, поиска утраченного идеала; повторы, аллитерации, ассонансы). З. Гиппиус в своих рассказах переосмысливает в собственном ключе темы, мотивы и образы, типичные для произведений американского писателя (мотивы зеркала, утраты возлюбленных, подлинности реального и вымышленного миров, отчуждения героя в обыденной жизни; образы умерших возлюбленных, героев, ищущих любовь, и способ существования в иных мирах). Влияние Э. По на творчество Ф. Сологуба в значительной мере распространилось на прозу русского символиста. В новеллах Сологуба присутствуют темы и мотивы, перекликающиеся с темами и мотивами произведений По, типичными для эстетики романтизма и символизма: беса противоречия, патологии человеческого сознания, смерти прекрасной женщины, её власти над главным героем. В поэзии Сологуба также прослеживается присутствие некоторых мотивов, схожих с мотивами произведений американского романтика (стремления к идеальному миру, порочности мира реального, тоски по Красоте). Для К. Бальмонта Эдгар По стал воплощением гениальной личности в искусстве и первым по значению среди поэтов-символистов, он называет американского автора самым выдающимся поэтом, воплотившим в своём творчестве наиболее полно черты символистской поэтики. Художественные принципы символистского направления, которые Бальмонт сформулировал в своей статье «Некоторые слова о символической поэзии» и которые он выделял в произведениях Э. По, характерны и для его собственной поэзии: в ней присутствует сложная образность, музыкальность, эмоциональное воздействие, создаваемое при помощи концептуального использования приёмов стихосложения. Влияние стихов Э. По сильнее ощущается в ранних сборниках Бальмонта, однако и в более поздних стихотворениях русского символиста можно проследить определённую общность тем, мотивов и образов, двух поэтов (мотивы ухода от действительности, поиска

идеала; символика цвета; использование повторов, переносов, аллитераций, ассонансов, рефренов).

Неоценимый вклад в раскрытие творческого гения американского романтика Бальмонт внёс посредством своих переводов, выполненных впервые в России с подобной тщательностью и мастерством. Э. По явил для Бальмонта эстетический идеал, стал для русского поэта художником, тесно соприкоснувшимся с тайнами мироздания. Эдгар По оказал возможно решающее влияние на формирование эстетических взглядов В. Брюсова. Брюсов разделял художественную теорию американского романтика. Русский поэт считал лирику По тем эстетическим идеалом, к которому должен стараться приблизиться каждый художник. Однако влияние Э. По отчётливее ощущается в прозе В. Брюсова. Если говорить о лирике, то можно отметить, что в некоторых своих стихотворениях Брюсов стремился использовать технические приёмы, характерные для поэзии американского романтика (изменение ритма, повторы, аллитерации, ассонансы и др.). В. Брюсов на разных этапах своей жизни обращался к творчеству По; он проделал неоценимую исследовательскую работу, проанализировав и систематизировав произведения и факты биографии американского писателя, что нашло отражение в статьях, посвящённых Э. По. Переводы произведений американского романтика, сделанные Брюсовым, можно считать одними из лучших в России. Влияние Э. По на русский символизм было неоднозначным. Воздействие американского романтика на поэзию в большей мере проявилось в восприятии образа гениальной личности в искусстве русскими символистами и воздействии идейно-эстетических принципов; в меньшей мере – в использовании тематики, основных мотивов, образности и стилистики; заимствовании технических приёмов. Представители «старшего» поколения русских символистов (З. Гиппиус, Ф. Сологуб и В. Брюсов) в своих прозаических произведениях интерпретировали в собственном ключе темы, сюжеты, мотивы, образы, а также использовали художественные приёмы, типичные для творчества Э. По.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Gray R. J. A history of American literature. – Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2004. – 899 p.
2. Oakes E. American writers. – NY.: Facts On File, Inc., 2001. – 430 p.

3. VanSpankeren K. OutlineofAmericanLiterature. -US: United States Department of State, 1994. - 177 p.

4. Failure and the American Writer ALiterary History by Gavin Jones // <http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9781107297326>

5. Edgar Allan Poe in Context edited by Kevin J. Hayes // <http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511844027>